

УДК 539.4

DOI 10.5281/zenodo.19097856

Научная статья

КОНСТРУКЦИОННАЯ ПРОЧНОСТЬ ЦЕНТРОБЕЖНОЙ СТУПЕНИ КОМПРЕССОРА

STRUCTURAL STRENGTH OF THE CENTRIFUGAL STAGE OF THE COMPRESSOR

РАДЧЕНКО ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ,

кандидат технических наук,

начальник отдела прочности,

Филиал ПАО «ОДК – Сатурн» - ОМКБ.

RADCHENKO VLADIMIR ALEXANDROVICH,

Candidate of Technical Sciences,

Head of the Strength Department,

Branch of PJSC «UEC – Saturn» - OMKB.

Статья посвящена повышению ресурса центробежной ступени компрессора турбовинтового двигателя путем конструктивной доработки фланцевого соединения. Рассмотрена конструкционная прочность фланцевого соединения центробежной ступени компрессора. По результатам расчётов объёмной модели совместного деформирования всей центробежной ступени сделан сравнительный анализ напряжённо-деформированного состояния и циклической долговечности исходного и модернизированного варианта фланцевого соединения. Предложено выполнять фланцевые соединения вращающихся дисков с выборками между отверстиями под болты, что позволяет снизить напряжённость и устранить концентрацию напряжений около отверстий.

This article examines increasing the service life of a turboprop engine compressor's centrifugal stage by redesigning the flange connection. The structural strength of the compressor's centrifugal stage flange connection is examined. Based on calculations using a volumetric model of the combined deformation of the entire centrifugal stage, a comparative analysis of the stress-strain state and cyclic life of the original and upgraded flange connection designs is performed. It is proposed to implement flange connections of rotating disks with recesses between the bolt holes, which reduces stress and eliminates stress concentrations near the holes.

Ключевые слова: *малоцикловая усталость, уравнение Мэнсона, напряженно-деформированное состояние, циклическая долговечность, концентрация напряжений.*

Key words: *low-cycle fatigue, Manson equation, stress-strain state, cyclic durability, stress concentration.*

Конструкционной прочностью деталей называется их прочность в рабочих условиях [1, с. 3]. В данной статье рассматривается статическая и циклическая конструкционная прочность центробежной ступени турбовинтового двигателя (ТВД). Значительное внимание уделено конструкционному снижению концентрации напряжений в наиболее нагруженных областях и повышению ресурса ТВД. Конструкция центробежной ступени показана на рисунке 1, которая состоит из крыльчатки и заборника (диск с наборными лопатками).

Рис. 1. Сектор центробежной ступени компрессора

Для увеличения ресурса и определения предельного количества циклов нагружения, которое может выдержать данная центробежная ступень, проводились эквивалентно-циклические испытания (ЭЦИ) крыльчатки и заборника в сборе на специальной установке [6, с. 162]. Проведенные ЭЦИ выявили слабое место данной конструкции, а именно — появление трещин в крепежных отверстиях фланца с дальнейшим развитием в паз крепления лопаток диска заборника (рис. 2). Металлографическое исследование места разрушения показало усталостный характер излома.

С целью увеличения ресурса центробежной ступени компрессора, необходимо изменение конструкции. Ниже приводятся расчеты и сравнительный анализ напряженно-деформированного состояния (НДС) и циклической долговечности исходного и модернизированного варианта фланца крепления заборника с крыльчаткой.

Рассмотрена объемная модель совместного деформирования всей центробежной ступени: крыльчатки, диска и лопаток заборника. Твердотельное моделирование осуществлялось в программе NX [5, с. 26]. Для последующих расчетов в программном комплексе ANSYS специальным образом вырезался сектор [3, с. 72], включающий в себя по три лопатки крыльчатки и заборника (рис. 1).

По поверхностям разреза дисков накладывались граничные условия, соответствующие цикло-симметричной структуре [2, с. 106] центробежной ступени. По плоскостям контакта лопаток заборника и крыльчатки, а также в области стыковки фланца заборника и крыльчатки накладывались условия совместности по осевым перемещениям. По поверхностям контакта лопаток заборника с выступами диска накладывались условия совместности по перемещениям. Таким образом, расчетная модель полностью соответствовала реальной объемной модели центробежной ступени.

Рис. 2. Трещины по фланцу и пазу заборника: а) с выходом на внутренний диаметр; б) с выходом на наружный диаметр и лопаточный паз обода диска

Расчёты НДС производились от действия центробежных сил и температурного поля. Для упругопластических расчётов использовался билинейный закон упрочнения материала [2, с. 72]. Механические свойства материала 13Х11Н2В2МФ (ЭИ961) при рабочей температуре приняты из справочника [7, с. 53]:

- модуль упругости $E = 17500 \text{ кгс/мм}^2$;
- предел прочности $\sigma_b = 105 \text{ кгс/мм}^2$;
- предел текучести $\sigma_{0,2} = 95 \text{ кгс/мм}^2$.

На рисунке 3 представлены результаты расчёта напряжённого состояния исходного варианта центробежной ступени. Показаны эквивалентные напряжения по Мизесу. Максимальные напряжения и, следовательно, самая нагруженная область сосредоточены около отверстий фланца заборника. Таким образом, место возникновения трещин около отверстий

подтверждается расчётными картинками распределения напряжений. Возникшие трещины от отверстий распространяются по цилиндрической части фланца с последующим выходом в межпазовом выступе диска заборника (рис. 2).

Рис. 3. Распределение эквивалентных напряжений в исходном варианте $\sigma_{ЭКВ}$, кгс/мм²

Напряжения в области отверстий достигают величины $\sigma_{ЭКВ} = 95,2$ кгс/мм², что превышает предел текучести материала. Величина пластической деформации (эквивалентной по Мизесу) составляет $\epsilon_p = 0,675$ %, полная деформация имеет значение $\epsilon_{tot} = 1,222$ %.

Причиной возникновения трещин в центробежной ступени является малоцикловая усталость (МЦУ). Разрушение деталей из-за МЦУ начинается чаще всего в местах концентрации напряжений. В данном случае таким концентратором явилось отверстие во фланце. В связи с тем, что практически отсутствуют экспериментальные данные по МЦУ, используется аналитическое описание кривых МЦУ.

Наиболее распространенными являются описания кривых МЦУ в «деформационном» и «силовом» видах. Деформационное описание кривых малоцикловой долговечности связывает размах деформаций в цикле нагружения с числом циклов до разрушения $\Delta\epsilon \div N_p$. описа-

ние кривых малоциклового усталости в «силовом» виде связывает число циклов до разрушения с уровнем действующих нагрузок $\sigma \div N_p$.

Если размах деформаций мал и ползучесть отсутствует, то хорошее приближение к экспериментальным результатам дает детерминированная модель МЦУ в виде двучленной эмпирической зависимости Мэнсона [4, с. 60], связывающей размах полной упругопластической деформации в цикле $\Delta \varepsilon$ и число циклов до разрушения N_p :

$$\Delta \varepsilon = \frac{3,5(\sigma_B - \sigma_m)}{E} N_p^{-0,12} + \left(\ln \frac{1}{1 - \psi} \right)^{0,6} N_p^{-0,6} \quad (1)$$

где σ_B – предел прочности материала;

σ_m — среднее напряжение в цикле $\left(\sigma_m = \frac{1}{2} (\sigma_{\max} + \sigma_{\min}) \right)$;

E — модуль упругости Юнга материала;

ψ — коэффициент относительного сужения материала.

Для существующего варианта после решения уравнения Мэнсона получаем следующую циклическую долговечность $N_p = 9770$ циклов. С целью увеличения ресурса центробежного колеса рассмотрен модернизированный вариант фланцевого соединения. Между отверстиями под болты во фланце выполнены выборки (выкружки), что позволяет значительно уменьшить растягивающие окружные напряжения и снизить концентрацию напряжений. На рисунке 4 показана форма и сетка конечных элементов фланца.

Рис. 4. Форма фланца с выборками и сетка конечных элементов

На рисунке 5 показано напряжённое состояние модернизированного фланца. Напряжения существенно снизились, пластическое деформирование отсутствует. Соединительный фланец работает чисто в упругой области. Если у фланца без выборок имеется большая концентрация напряжений (рис. 3) порядка $K = 3$, то у фланца с выборками концентрация

напряжений в отверстиях отсутствует и максимальные напряжения находятся в выборке между отверстиями.

Рис. 5. Напряжённое состояние фланца с выборками

Расчёт циклической долговечности по уравнению Мэнсона даёт число циклов до разрушения $N_p = 36500$ циклов, что в 3,74 раза больше, чем в исходном варианте. Таким образом для снижения напряжённого состояния и увеличения ресурса вращающихся дисков рекомендуется выполнять в соединительных фланцах выборки между отверстиями под болты.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Биргер И. А., Балашов Б. Ф., Дульнев Р. А., Захарова Т. П. Конструкционная прочность материалов и деталей газотурбинных двигателей. Москва: Изд-во Машиностроение, 1981. 222 с.
2. Васильев Б. Е. Численное моделирование задач динамики и прочности деталей газотурбинных установок и двигателей. Москва: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2018. 174 с.
3. Васильев Б. Е. Численное моделирование процессов в авиационных двигателях и энергоустановках. Москва: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2018. 78 с.
4. Великанова Н. П., Великанов П. Г. Расчет дисков на прочность и циклическую долговечность. Казань: Изд-во КГТУ им. А.Н. Туполева, 2011. 100 с.
5. Гончаров П. С., Артамонов И. А., Халитов Т. Ф., Денисихин С. В. NX Advanced Simulation. Практическое пособие. М.: Изд-во ДМК Пресс, 2004. 112 с.
6. Кузнецов Н. Д., Цейтлин В. И. Эквивалентные испытания газотурбинных двигателей. Москва: Изд-во Машиностроение, 1976. 216 с.
7. Масленков С. Б. Жаропрочные стали и сплавы. Справочник. Москва: Изд-во Металлургия, 1983. 192 с.

Поступила в редакцию: 04.03.2026

Принята в печать: 16.04.2026

© Радченко В. А., 2026.